

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** **TARAQQIYOT** va

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 312 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршидjon Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальные экономики.....	243
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsdov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Шерматовна Ирода Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет,
факультет экономики студентка группы I-20/22”

Тиллаев Хуршидjon Сулаймон ўгли

PhD, доцент Ташкентский государственный экономический
университет кафедра “Банковское дело”

Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность Республики Узбекистан. Описаны текущие тенденции внедрения цифровых технологий в различных сферах экономики страны, а также их значительное влияние на упрощение процедур торговли, расширение возможностей электронной коммерции и улучшение финансовой инфраструктуры. Анализируются преимущества, которые предоставляет цифровизация, такие как сокращение временных и финансовых затрат, повышение прозрачности и безопасности торговых операций. Также выявлены ключевые вызовы, с которыми сталкивается Узбекистан на пути интеграции в мировую цифровую экономику, включая вопросы кибербезопасности и необходимости модернизации инфраструктуры.

Ключевые слова: цифровизация, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, электронная коммерция, цифровые технологии, кибербезопасность, международное сотрудничество.

Annotatsiya: Maqolada raqamlashtirishning O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Mamlakatimiz iqtisodiyotining turli tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning hozirgi tendensiyalari, shuningdek, ularning savdo tartib-taomillarini soddalashtirish, elektron tijorat imkoniyatlarini kengaytirish va moliyaviy infratuzilmani yaxshilashga sezilarli ta'siri bayon etilgan. Raqamlashtirishning vaqt va moliyaviy xarajatlarni kamaytirish, savdo operatsiyalarining shaffofligi va xavfsizligini oshirish kabi afzalliklari tahlil qilinadi. O'zbekiston global raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashuv yo'lida duch keladigan asosiy muammolar, jumladan, kiberxavfsizlik va infratuzilmani modernizatsiya qilish zarurati ham belgilab berildi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi savdo, elektron tijorat, raqamli texnologiyalar, kiberxavfsizlik, xalqaro hamkorlik.

Abstract: The article examines the impact of digitalization on the foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan. The current trends in the implementation of digital technologies in various sectors of the country's economy are described, as well as their significant impact on simplifying trade procedures, expanding e-commerce opportunities and improving financial infrastructure. The benefits that digitalization provides are analyzed, such as reducing time and financial costs, increasing transparency and security of trade operations. The key challenges that Uzbekistan faces on its path to integration into the global digital economy have also been identified, including issues of cybersecurity and the need to modernize infrastructure.

Key words: digitalization, foreign economic activity, foreign trade, e-commerce, digital technologies, cybersecurity, international cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире цифровизация стала одной из ключевых движущих сил экономического развития, трансформируя различные аспекты ведения бизнеса и государственной деятельности. Для Республики Узбекистан, стремящейся к активному участию в глобальной экономике, процесс цифровизации открывает новые перспективы и возможности, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. В условиях нарастающей интеграции в мировую торговую систему и стремления к устойчивому экономическому росту, цифровизация становится неотъемлемым элементом стратегии национального развития.

Узбекистан активно внедряет цифровые технологии в различные сферы своей экономики, что способствует улучшению инфраструктуры, повышению прозрачности и снижению издержек. Государственные программы, направленные на развитие цифровых технологий, охватывают как внутренние процессы, так и взаимодействие с международными партнёрами. Особое внимание уделяется созданию электронных платформ для торговли и обмена данными, что значительно упрощает и ускоряет внешнеэкономическую деятельность.

Актуальность темы влияния цифровизации на внешнеэкономическую деятельность Республики Узбекистан обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий, цифровизация становится необходимым условием для повышения конкурентоспособности национальных экономик. Узбекистан, находящийся на пути активной интеграции в мировую экономическую систему, должен адаптироваться к новым реалиям и использовать преимущества цифровых технологий для укрепления своих позиций на международной арене.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Термин “цифровизация” упоминается в трудах многих современных исследователей. Так, Я.В. Гайворонская, О.И. Мирошниченко и А.Ю. Мамычев выделяют три понятийных значения термина “цифровизация”, а именно:

- 1) “переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую;
- 2) “оцифровывание информации”, перевод информации в цифровой формат для последующего хранения, распространения и использования;
- 3) широкий комплекс экономических, управленческих, социальных процессов, связанных с использованием и широким распространением собственно цифровых, компьютерных, информационных, электронных и сетевых (телекоммуникационных) технологий, систем искусственного интеллекта в современной жизни” [3].

Т.А. Герасимова и Н.В. Москвитина описывают данный термин как “процесс, включающий внедрение и использование инновационных технологий, а также принципы цифровой экономики в контексте социально-экономической жизни общества, сопровождающейся абсолютной автоматизацией, роботизацией и внедрением искусственного интеллекта” и как “создание и применение современных систем, технологий и инструментов в целях повышения эффективности управленческих решений и предлагаемых услуг” [4].

В настоящее время цифровизация влияет на все сферы государственного управления, и внешнеэкономическая деятельность государства не является исключением. Как отмечает В.Ю. Кислинских, внешнеэкономическая деятельность (сокращённо ВЭД) – это рассчитанные на международный рынок функции предприятий, разработанных с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов ведения деятельности на мировом рынке [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались статистические, аналитические, сравнительные, наблюдательные, индуктивные, дедуктивные, логические, мониторинговые, экспресс-оценки и другие методы анализа. В результате изученной литературы тема была раскрыта полностью. Рассмотрены реформы, проводимые во взаимодействии с зарубежными странами. Таблицы были составлены и сопоставлены соответствующим образом.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешнеэкономическая деятельность Узбекистана – это направленная на установление и развитие взаимовыгодных экономических связей с юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также международными организациями деятельность юридических и физических лиц Республики Узбекистан. Заниматься этой деятельностью разрешается юридическим лицам, которые зарегистрированы в Узбекистане, а также физическим лицам, зарегистрированным как индивидуальные предприниматели и имеющим постоянное местожительство на территории Республики Узбекистан. Вправе вести внешнеэкономическую деятельность и государственные органы Республики Узбекистан, только если иное не установлено законодательством [1].

Наиболее важными принципами внешнеэкономической деятельности Узбекистана являются следующие:

- экономическая автономность и свобода субъектов внешнеэкономической деятельности;
- обеспечение равенства субъектов внешнеэкономической деятельности;
- недопущение дискриминации при осуществлении торгово-экономических отношений;
- наличие взаимовыгодности при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
- защита государством прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности ^[1].

Внешнеторговая деятельность Узбекистана с каждым годом становится всё более развитой, и совершенствованной. Ниже приведена таблица, ознакомляющая информацией о внешней торговле Узбекистана в период с 2018 по 2021 годы¹.

Таблица 1: Внешнеторговая деятельность Республики Узбекистан (млн. долларов США)

Показатели	2018	2019	2020	2021
Внешнеторговый оборот млн. долл. США:	33 429,9	41 751,0	36 256,1	42 170,5
экспорт	13 990,7	17 458,7	15 102,3	16 662,8
импорт	19 439,2	24 292,3	21 153,8	25 507,7
сальдо торгового баланса	-5 448,5	-6 833,6	-6 051,5	-8 844,9
в том числе: со странами СНГ	12 144,4	14 461,8	11 826,4	15 920,4
экспорт	5 003,1	6 234,0	4 106,4	5 433,8
импорт	7 141,3	8 227,8	7 720,0	10 486,6
сальдо торгового баланса	2 138,2	-1 993,8	-3 613,6	-5 052,8
с другими странами	21 285,5	27 289,2	24 429,6	26 250,1
экспорт	8 987,6	11 224,7	10 995,8	11 229,0
импорт	12 297,9	16 064,5	13 433,8	15 021,1
сальдо торгового баланса	-3 310,3	-4 839,9	-2 437,9	-3 792,1
В процентах к предыдущему году: Внешнеторговый оборот	125,8	124,9	86,8	116,3
экспорт	111,4	124,8	86,5	110,3
импорт	138,7	125,0	87,1	120,6
в том числе: со странами СНГ	133,7	119,1	81,8	134,6
экспорт	122,6	124,6	65,9	132,3
импорт	142,7	115,2	93,8	135,8
с другими странами	121,8	128,2	89,5	107,5
экспорт	106,1	124,9	98,0	102,1
импорт	136,5	130,6	83,6	111,8

Данная таблица показывает, что в период с 2018 по 2021 годы внешнеторговый оборот Узбекистана вырос с 33 429,9 млн. долларов США до 50 061,5 млн. долларов США [7]. Также значительно вырос рост экспорта и импорта, что говорит о развитии и укреплении внешнеэкономических отношений Узбекистана с другими странами мира.

В последние годы Узбекистан активно внедряет цифровые технологии во всех сферах экономики, включая внешнеэкономическую деятельность. Государственная программа цифровизации охватывает различные аспекты, от улучшения инфраструктуры связи до создания электронных платформ для торговли и взаимодействия с международными партнёрами. Одним из значимых шагов в этом направлении стало создание и развитие национальной системы электронного документооборота и электронной коммерции, которые значительно упрощают и ускоряют процессы ведения бизнеса.

¹ Таблица была составлена автором на основе данных сайта stat.uz

С развитием цифровых технологий Узбекистан получил возможность активнее участвовать в глобальной электронной коммерции. Национальные компании могут эффективно продавать свои товары и услуги на международных онлайн-площадках, что способствует расширению рынков сбыта и увеличению экспортного потенциала. Цифровые маркетинговые инструменты и аналитические платформы позволяют компаниям лучше понимать потребности зарубежных клиентов и адаптировать свои предложения в соответствии с мировыми трендами.

Электронная коммерция - купля-продажа товаров (работ, услуг) в соответствии с договором, заключенным через электронную торговую площадку с использованием информационных систем в рамках предпринимательской деятельности [2]. Развитие электронной коммерции значительно изменило структуру международной торговли и стало важным инструментом для повышения конкурентоспособности компаний на глобальном рынке. Электронные торговые площадки предоставляют бизнесу возможность значительно расширить географию своего присутствия, привлекая клиентов из различных регионов мира.

Ниже представлена диаграмма, иллюстрирующая долю валовой добавленной стоимости, созданной в электронной коммерции в ВВП в период с 2019 до 2022 год.

Диаграмма 1: Доля валовой добавленной стоимости, созданной в электронной коммерции, в ВВП (годовая)

Исходя из диаграммы выше можно отметить, что в Узбекистане постоянно растет валовая добавленная стоимость в электронной коммерции. Стремительный рост данного показателя начался с 2019 года - тогда доля валовой добавленной стоимости, созданной в электронной коммерции, составил 0,1 % [7]. В 2022 году данный показатель достиг отметки 1,2 % и продолжает расти по сей день. Рост валовой добавленной стоимости в электронной коммерции Узбекистана с 0,1 % в 2019 году до 1,2 % в 2022 году [7] является ярким показателем успешного развития этого сектора. С учётом продолжения государственной поддержки, улучшения инфраструктуры и внедрения инновационных технологий, можно ожидать, что электронная коммерция станет ещё более значимой частью экономики Узбекистана, способствуя её устойчивому росту и интеграции в глобальный рынок.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют ключевую роль в современной глобальной экономике. В Республике Узбекистан, где цифровая трансформация набирает обороты, экспорт услуг ИКТ становится важным фактором внешнеэкономической деятельности. Развитие ИКТ-сектора способствует диверсификации экономики, увеличению экспортных доходов и улучшению инвестиционного климата. Экспорт ИКТ - услуг стал важным источником доходов для Узбекистана. Услуги, такие как разработка программного обеспечения, аутсорсинг бизнес-процессов и техническая поддержка, пользуются спросом на международных рынках. Это способствует росту валютных поступлений и укреплению национальной экономики.

Таблица ниже демонстрирует объём экспорта услуг ИКТ в период с 2019–2022 годы.

Таблица 2: Экспорт услуг ИКТ (тыс. доллар США)²

Показатели	2019	2020	2021	2022
Телекоммуникационные услуги	156677,1	156677,1	156156,3	180491,3
Компьютерное программное обеспечение	701,0	5798,6	4778,2	56426,5
Прочие компьютерные услуги	8044,2	8313,6	7539,1	40495,4
Прочие информационные услуги	1988,8	3648,9	12265,7	28385,0

В последние годы Узбекистан демонстрирует устойчивый рост в сфере экспорта ИКТ - услуг. Согласно данным из таблицы 2, в 2022 году экспорт услуг ИКТ из Узбекистана составил 180 491,3 тыс. долларов США ^[7]. За период с 2019 по 2022 годы экспорт услуг ИКТ из Узбекистана вырос на 14,8 % ^[7], что свидетельствует о значительном развитии и потенциале этого сектора.

Экспорт ИКТ-услуг значительно влияет на внешнеэкономическую деятельность Республики Узбекистан. Он способствует росту экспортных доходов, диверсификации экономики, привлечению иностранных инвестиций и расширению международного сотрудничества. Для дальнейшего развития сектора необходимо преодолевать существующие вызовы и активно внедрять инновации и передовые технологии. Это укрепит позиции Узбекистана на международной арене и обеспечит устойчивое экономическое развитие.

Цифровизация финансового сектора играет важную роль в поддержке внешнеэкономической деятельности. Современные банковские технологии, такие как мобильный банкинг, онлайн-платежи и международные денежные переводы, значительно облегчают финансовые операции и снижают риски, связанные с валютными колебаниями и задержками платежей.

В Республике Узбекистан нет ограничений на международные платёжные услуги, трансграничные денежные переводы и платежи в международные онлайн-сервисы, их можно осуществлять через платформы коммерческих банков ^[6]. В течение 2019 года была успешно реализована интеграция двух национальных розничных платёжных систем ("Uzcard" и "Humo") с международными платёжными системами Visa, Mastercard, China Union Pay и Мир ^[6]. Эта интеграция позволила пользователям международных платёжных карт этих систем, включая туристов и гостей страны, осуществлять платежи в национальной валюте через платёжную инфраструктуру "Uzcard" и "Humo", состоящую из сети банкоматов и платёжных терминалов. Использование современных платёжных систем повышает прозрачность финансовых операций, снижает риск мошенничества и упрощает мониторинг транзакций. Интеграция с международными системами позволяет внедрять передовые технологии защиты данных и стандарты безопасности, что укрепляет доверие пользователей к национальной платёжной инфраструктуре.

Несмотря на очевидные преимущества, цифровизация внешнеэкономической деятельности сталкивается с рядом вызовов. Важным аспектом является обеспечение кибербезопасности и защиты данных, особенно в условиях увеличения числа кибератак и цифровых угроз. Необходимо также учитывать необходимость постоянного обновления и модернизации инфраструктуры, а также подготовки кадров, способных эффективно работать с новыми технологиями.

В эпоху цифровизации кибербезопасность становится критически важным аспектом, особенно для таких стран, как Узбекистан, стремящихся активно интегрироваться в глобальную цифровую экономику. Увеличение числа кибератак и цифровых угроз требует от компаний и государственных учреждений принятия комплексных мер по защите данных и информационных систем. Эти меры включают не только технические решения, такие как использование современных систем защиты и шифрования данных, но и подготовку персонала, способного эффективно реагировать на угрозы. Узбекистан активно внедряет современные технологии для защиты информации. Это включает использование передовых систем шифрования, многоуровневых систем аутентификации и мониторинга сетевой активности. Государственные учреждения и частные компании инвестируют в решения, обеспечивающие защиту от вредоносного программного обеспечения и кибератак. Не менее важным аспектом является подготовка квалифицированного персонала. В Узбекистане растёт число образовательных программ и курсов, направленных на обучение специалистов в области кибербезопасности. Регулярные тренировки и повышения квалификации позволяют сотрудникам эффективно выявлять и реагировать на потенциальные угрозы.

² Таблица составлена автором на основе данных сайта: https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1504.pdf

Комплексный подход, включающий технические меры и подготовку кадров, а также государственная поддержка и международное сотрудничество, позволяет эффективно защищать данные и информационные системы. Это не только обеспечивает безопасность и устойчивость цифровой инфраструктуры, но и способствует экономическому развитию и укреплению позиций Узбекистана на международной арене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, следует подчеркнуть, что успешная цифровизация внешнеэкономической деятельности Узбекистана не только обогащает его экономический ландшафт, но и способствует улучшению жизни его граждан. Этот процесс открывает новые возможности для предпринимателей и инвесторов, стимулируя инновации и повышение производительности. Кроме того, цифровизация способствует снижению бюрократии и повышению прозрачности, что способствует более эффективному управлению ресурсами и более ответственному управлению государственными финансами.

Однако, несмотря на все свои преимущества, цифровизация также представляет собой вызовы и риски. Кибербезопасность, защита данных и обеспечение доступности цифровых услуг для всех слоев общества остаются приоритетными задачами. Поэтому важно продолжать инвестировать в образование, развитие инфраструктуры и сотрудничество на международном уровне, чтобы обеспечить устойчивый и инклюзивный рост.

В целом, цифровизация внешнеэкономической деятельности Узбекистана представляет собой неотъемлемый элемент его стратегии развития в XXI веке. Правильное использование цифровых технологий и эффективное управление цифровыми трансформациями позволят стране укрепить свои позиции на мировой арене и обеспечить устойчивое экономическое процветание для всех своих граждан.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан "О внешнеэкономической деятельности" от 26.05.2000 г. № 77-II.
2. Закон Республики Узбекистан "Об электронной коммерции" от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792.
3. Гайворонская Я.В., Мирошниченко О.И. Правовые проблемы цифровизации: теоретико-правовой аспект // Правовая парадигма, 2019. № 18 (4). С. 27.
4. Герасимова Т.А., Москвитина Н.В. Содержание понятий "цифровая экономика" и "цифровизация в сфере государственного управления" // Социальная реальность виртуального пространства: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. -Иркутск: ИГУ, 2019. С. 310–315.
5. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / сост. Кислинских Юлия Валерьевна. – Комсомольск-на-Амуре:Изд-во АмГПГУ, 2016, -600 с.
6. Официальный сайт Центрального Банка Республики Узбекистан- <https://cbu.uz>
7. Официальный сайт Агентства Статистики Республики Узбекистан- <https://www.stat.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.